

АНАЛІЗ ЗЛОВЖИВАНЬ ІНТЕГРУВАННЯМ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ ЗІ ЗОВНІШНІМИ СЕРВІСАМИ

Одним з найбільш небезпечних ризиків кібербезпеки великих мовних моделей (англ. large language model, LLM) є упровадження запитів (англ. prompt injection) [1, 2]. Його настання може призводити до непередбачуваних змінень поведінки та результатів їх використання. Це пов'язується з уразливістю оброблення і передавання запитів великими мовними моделями. Експлуатування загрозами таких уразливостей орієнтоване на отримання шкідливого контенту, несанкціонованого доступу та впливання на результати використання. Серед загроз виокремлюються безпосереднє (пряме, англ. direct prompt injections) та опосередковане (непряме, англ. indirect prompt injection) впровадження запитів. У першому випадку джерелом є користувач або зловмисник, а в другому – файли або прикладні застосунки. З останнім асоціюється розширюваність функційності великих мовних моделей. Вона досягається інтегрованістю зі зовнішніми сервісами [1]. На практиці така інтегрованість може спонукати до зловживань ними (англ. tool abuse), зокрема, виникання нових векторів реалізувань загроз і, як наслідок, збільшення поверхні атаки великих мовних моделей. Істинність даного твердження підтверджується відомими результатами досліджень, наприклад, скасування обмежень (англ. jailbreak), відмовляння від шкідливих запитів (англ. refusal-trained). Тож аналізування зловживань інтегруванням великих мовних моделей зі зовнішніми сервісами є актуальним завданням.

Програмні застосунки, платформи, служби типізуються як зовнішні сервіси, наприклад: поштові системи, системи вебаналітики, платіжні системи. Кожна з них структурно функціонує поза великою мовною моделлю і орієнтована на розширювання її функційності. Попри це інтегрування зі зовнішніми сервісами може призводити до їх навмисного «правильного» використання через, наприклад, лист, календар, квитанцію, документ. Воно реалізується на етапі початкового доступу (англ. initial access) ланцюга кіберзнищення (англ. cyber kill chain) [3]. Наприклад [4], LLM-агент інтегрується з корпоративною поштовою системою. Це дозволяє автоматично узагальнювати вхідні електронні листи. Наведений приклад інтегрування передбачає отримання доступу до функціоналу поштової скриньки. Йдеться про читання, видалення або відправлення повідомлень. Зловмисник може надіслати електронного листа з вкладеним «безпечним» зображенням. Користувач після звернення до LLM-агента отримує узагальнення останніх вхідних листів. При обробленні сформованого запиту великою мовною моделлю аналізується їхній зміст з вкладеннями. Внаслідок дослідження «безпечного» зображення можуть приховано викликатися зовнішні сервіси як варіант [4]: `<function.delete_email which=all>`. За результатами такого зловживання видаляються усі електронні листи користувача. Наведеним наочним прикладом демонструються негативні наслідки відсутності механізмів валідування вихідних даних великої мовної моделі та обмеження прав інтегрування зі зовнішніми сервісами.

Отже, попри розширювання функційних можливостей великих мовних моделей інтегрування зі зовнішніми сервісами призводить до виникання нових векторів реалізувань загроз і, як наслідок, збільшення поверхні атаки. Це досягається використанням програмних застосунків, платформ, служб для початкового доступу в межах ланцюга кіберзнищення. Зокрема навмисного «правильного» використання великих мовних моделей.

Список літератури

1. LLM01:2025 Prompt Injection. 2025 Top 10 Risk & Mitigations for LLMs and Gen AI Apps. URL: <https://genai.owasp.org/llmrisk/llm01-prompt-injection/> (accessed on: 20.03.2026).
2. Вербова Є.О., Цуркан В.В. Аналіз кіберризиків отруєння даних великих мовних моделей. *Інженерія програмного забезпечення і передачі інформаційні технології (Soft Tech-2025)* : матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (Київ, 26–28 листопада 2025 року). Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», ФІОТ, 2025. С. 33–36.
3. Brodt O., Feldman E., Schneier B., Nassi B. The Promptware Kill Chain : How Prompt Injections Gradually Evolved Into a Multistep Malware Delivery Mechanism. *Computer Science : Cryptography and Security*. 2026. arXiv:2601.09625v2. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.09625>.
4. Xiaohan Fu, et al. Misusing Tools in Large Language Models with Visual Adversarial Examples. *Computer Science : Cryptography and Security*. 2023. arXiv:2310.03185. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.03185>.